

Entrevista grupal

Transformaciones en las cadenas del café orgánico: Perspectiva de los caficultores en la Frailesca

Proyecto: Producción y aprovechamiento del café. Prospección sistémica de la cadena de valor en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Presentación

Formamos parte del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, estamos trabajando junto con la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas sobre la producción del café, explorando el conocimiento contenido a través de sus características, tipología, estructura, trayectoria y competencias, bajo un lente de cadenas de valor. Es un proyecto que financia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país. Queremos realizar algunas preguntas y platicar con ustedes sobre los problemas que tienen respecto a su producción y comercialización. La entrevista tiene una duración aproximada de 60 a 90 minutos, de acuerdo con el tiempo que me pueda proporcionar, toda la información que proporcione es totalmente confidencial, no se divulgará su nombre, ni otra información personal. Es importante recordarle que su participación es totalmente voluntaria, tiene el derecho de no responder a preguntas con las que no se sienta cómodo(a) y puede terminar la entrevista en el momento que considere necesario.

Dar la palabra aquellos que no intervengan, modular la sesión de preguntas para garantizar la participación de todos

Algunos de los temas que vamos a tratar son (adecuar al lenguaje según el participante)

1. Características del entorno:
 - a. Demográficas (Municipio, Localidad)
2. Tipología:
 - a. Tipo de productor: Pequeños productores no organizados, pequeños productores organizados, Grandes y medianos productores (Fincas).
 - b. El tipo de mercado ha donde va dirigido el café si es interno o externo.
3. Estructura:
 - a. Cómo es la cadena; ¿Cómo y dónde vende el productor su café?, cooperativas en la región, centros de acopio, plantas de procesamiento (empaquetado), empresas exportadoras.
4. Trayectoria:
 - a. ¿Cómo ha sido la producción de café en los últimos años?
 - b. ¿Cuál ha sido la necesidad más importante en el cultivo del café?
 - c. ¿En los últimos años ha invertido en infraestructura el productor?

Datos generales

1. Nombre

2. Edad
3. Actividades ¿qué te dedicas?

Producción del café

1. Podría compartírnos su experiencia como productor de café
2. Desde cuándo está en la organización
3. Cuántos participan (familiares) ¿qué actividades realizan? ¿cuánto te cuesta?
4. Cómo consiguieron las certificaciones
5. Qué piensa de las certificaciones
6. Que problemáticas identificas dentro de la organización y cómo productor
7. Cómo se han solucionado los problemas internos de la organización
8. Cómo han solucionado los problemas en la producción
9. Cuánto te pagan por tu café, cómo se llegan a los acuerdos para vender tu café
10. Qué sabes de la comercialización, a dónde se vende tu café

Producción de café orgánico

1. ¿El cultivo de café es su principal fuente de ingreso?
2. ¿En los últimos 5 años ha implementado alguna técnica distinta para el cultivo del café?
3. ¿Realiza otra actividad económica derivada del café?
4. ¿Produce café orgánico?
5. ¿Qué proceso utiliza para el cultivo del café orgánico?
6. ¿Cuenta con alguna certificación para la producción de café orgánico?

Apoyos institucionales

1. ¿Cuáles son las instituciones que existen en la región, como universidades, empresas, hospitales, departamentos gubernamentales etc.?
2. ¿Ha tenido el apoyo de algunas instituciones para fortalecer la producción del café?
3. ¿Cuáles son las instituciones que lo han apoyado?
4. ¿Qué tipo de apoyo recibió?
5. ¿Cómo fue el beneficio al apoyarse con algunas instituciones?